

Willkommen zur qualitativen Erhebung zur Nutzung und Weiterentwicklung von persistenten Identifikatoren (PIDs) in Deutschland.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit, sich an dieser Erhebung zu beteiligen.

Im Rahmen des DFG-geförderten Forschungsprojekts "PID Network Deutschland", [506475377](https://www.dfg.de/Projekte/506475377), zur aktuellen und zukünftigen Nutzung von persistenten Identifikatoren in Deutschland möchten wir mit Ihnen, Akteur*innen aus PID-Registrierungsagenturen, Aggregatoren, Zitationsdatenbanken und Infrastrukturinitiativen, mit dieser Online-Befragung in den Dialog treten. Ziel dieser Befragung ist es, ein fundiertes Bild vom Status quo, zu Ihren bestehenden Bedarfen, Versorgungslücken und den Entwicklungspotenzialen im Umgang mit PIDs zu gewinnen.

Die Teilnahme ist freiwillig.

Die folgenden Fragen dienen als Leitfaden. Freitextfelder ermöglichen Ihnen, Ihre Erfahrungen und Perspektiven ausführlich darzustellen. Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten – Ihre individuelle Sichtweise ist für uns von besonderem Wert.

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre Antworten als PDF-Dokument zusammen mit der Auswertung auf [Zenodo.org](https://zenodo.org) veröffentlichen dürften.

Keine Teilnahme

Zur Veröffentlichung:

Zustimmung

Keine Zustimmung

Anonym

Mit Namen, ggf. ORCID iD

Organization/Institution: zbMATH Open (by FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure, <https://ror.org/0387prb75>)

Namen in alphabetischer Reihenfolge:

Moritz Schubotz <https://orcid.org/0000-0001-7141-4997> und

Olaf Teschke <https://orcid.org/0009-0003-4089-9647>

Datum: 10.12.25

Für Rückfragen stehe ich, Andreas Czerniak (andreas.czerniak@uni-bielefeld.de), Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützen wir, das PID-Network Projekt-Team (info.pidnetwork@listserv.dfn.de), Sie gerne bei sämtlichen Fragen im Zusammenhang mit PIDs – sowohl im nationalen als auch im internationalen

Kontext.

Herzlichen Dank!

1. Status quo und Nutzung

FIZ Karlsruhe betreibt den Dienst zbMATH Open (siehe <https://zbmath.org/about/> für Details und aktuelle Statistiken) und vergibt eindeutige persistente Identifikatoren (PID) für Publikationen, Personen und Software im Bereich der mathematischen Forschung. Diese werden zur Verknüpfung von Entitäten untereinander verwendet und auch von externen Organisationen zum Verweis auf unsere Inhalte. Unser Aggregations- und Qualitätssicherungsdienst umfasst aktuell hochqualitative kuratierte Metadaten für ca. 5 Millionen Dokumente. Zusätzlich stellen wir ca. 1,2 Millionen Referate zu Artikeln bereit, die eigenständige intellektuelle Arbeiten sind und die bereits peer-reviewten Artikel in den Gesamtzusammenhang einordnen.

2. Infrastruktur und Dienste

Wir betreiben eine Webseite, eine REST-API, eine OAI-PMH und eine Scholix-Schnittstelle [DOI 10.4171/MAG/12](https://doi.org/10.4171/MAG/12), [DOI 10.4171/MAG/174](https://doi.org/10.4171/MAG/174), <https://ceur-ws.org/Vol-2976/paper-1.pdf>. Unsere persistenten Identifikatoren sind bei Wikidata und EOSC PID MR <https://pidmr.devel.argo.grnet.gr/> registriert und in der Community etabliert. Wir haben bisher aber keine dauerhafte institutionelle Verbindung zum ORCID oder zum Handle-System, beobachten aber die Entwicklungen im Bereich der decentralized PIDs <https://www.dpid.org/> interessiert.

3. Bedarfe und Wünsche

Unsere Identifikatoren für Publikationen stammen aus der Prä-digitalen Zeit und sind seitdem stabil. Wir bemühen uns, diese Stabilität dauerhaft aufrechtzuerhalten. Im Projekt FairCore4Eosc wurde klar, dass die Identifikatoren in einem globalen Kontext mit anderen Identifikatoren kollidieren. Wir fänden es gut, wenn unsere Identifier insbesondere

<https://www.wikidata.org/wiki/Property:P6830> swMATH work ID

<https://www.wikidata.org/wiki/Property:P894> zbMATH Open document ID

<https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1556> zbMATH author ID

als PIDs in PID Deutschland wahrgenommen werden und freuen uns über Anregungen, um sie besser auffindbar und für andere nutzbar zu machen. Wir erwägen darüber hinaus, eine neue PID für Forschungsdaten anzulegen, und freuen uns über einen Austausch zum Thema.

Für ORCID^s wäre es wünschenswert, die Verknüpfung zwischen den zbMATH author IDs und den ORCID^s auszubauen. Dazu wären Verfahren sinnvoll, die es ermöglichen, falsche ORCID^s zu markieren, ORCID^s für Personen anzulegen, die bisher keine haben, sowie ORCID^s aufzusplitten bzw. zusammen zu führen.

4. Empfehlungen

Wir wünschen uns, dass PIDs noch stärker im Kontext zu anderen Technologien wie etwa FDOs, Data Mesh, Knowledge Graphs, Terminology Services etc. gestellt werden. Uns sind digitale Souveränität sowie Resilienz wichtig; dies impliziert Fragen an zentrale Komponenten, Dienstverflechtungen, Skalierbarkeit und Abhängigkeiten. Besonders kritisch sehen wir die Möglichkeit, dass sich die verknüpften Inhalte ändern. Für Webseiten bieten Dienste wie das InternetArchiv eine gewisse Linderung; intrinsische PIDs wie z.B. SWHIDs oder CIDs ermöglichen eine kryptografisch sichere Verbindung zwischen PID und Payload, benötigen aber zusätzliche Infrastruktur zur Auflösung und Aggregation und sind für Menschen weniger leicht zu merken und ggf. per Hand aufzuschreiben. Ähnlich wie das Internet Archive für Webseiten wäre ein Versionierungs- und Archivierungsdienst für FDO wünschenswert, um die PID-assoziierten Payloads in reproduzierbaren Workflows einsetzbar zu machen.